

ÓCIO NAS ALTURAS: ENTRE ÍCONES E EXPERIÊNCIAS URBANAS VERTICAIS

ALLIS, THIAGO (1)

Universidade de São Paulo

thiagollis@usp.br

RESUMO.

Este trabalho propõe um debate sobre as verticalidades como "modo de reflexão", servindo de recurso analítico para compreender o turismo em grandes cidades, especialmente aquelas intensamente verticalizadas. Em particular, argumenta-se que as interfaces das verticalidades com o estudo do turismo ainda estão por ser melhor elaboradas, abrindo possibilidade para observação mais apurada sobre o papel do Movimento Moderno numa perspectiva de *longue durée*: mesmo que muitas edificações afiliadas a princípios e estéticas modernistas não tenham sido programadas para o ócio, a emergência de dinâmicas urbanas no presente nos chama a atenção para sua reconfiguração como elementos de atração e produção de sociabilidades de lazer e turismo relevantes. Assim, a compreensão de suas biografias e transformações de usos orienta uma leitura das dinâmicas urbanas elas mesmas, a partir da análise da função de certas edificações em contextos urbanos específicos. Apresentam-se estudos iniciados em 2022 sobre edifícios icônicos de uma etapa do movimento moderno em São Paulo: Edifício Mirante do Vale (1960-1966) e Edifício Copan (1957-1966), ambos representantes estilísticos e urbanísticos de uma cidade que aprofundava seu processo de verticalização, ao mesmo tempo em que se consolidava como principal centro urbano do Brasil. O caráter emblemático destes edifícios, mesmo décadas depois de sua construção, tem atraído visitantes (muitos são moradores da própria cidade), que enquadram a cidade do alto e de dentro de uma construção icônica, e lhes proporciona o estranhamento típico do turismo, incluindo a possibilidade de pernoite. Nesse sentido, o trabalho contribui para ampliar a compreensão sobre a relação entre turismo e cidade, em que pese os usos e funções que grandes edifícios desempenham em sua rotina contemporânea.

Palavras-chave: VERTICALIDADES, TURISMO URBANO, SÃO PAULO

1. INTRODUÇÃO

A altura representa um elemento marcante na produção de paisagens e sociabilidades da cidade moderna, como produto desenvolvimento tecnológico e econômico do capitalismo industrial. Por sua vez, a análise dos arranha-céus - pela perspectiva da arquitetura, da engenharia, dos estudos urbanos, etc - e sua presença na urbanização desde os princípios do século XX não é exatamente uma novidade.

A verticalidade, como elemento original de produção da cidade, não nasceu com os emblemáticos arranha céus no alvorecer do século XX. Desde os pagodes chineses, passando torres de observação e controle (para fins militares), ou mesmo as pirâmides do antigo Egito (ou das civilizações pré-colombianas, na América Central) até os mega edifícios que disputam rankings de mais altos, as alturas fizeram e fazem parte da construção da materialidade urbana e suas representações simbólicas (Harrys 2014).

Assim, o "de cima" (*above*) "permite várias conotações simultâneas através das quais lugares concretos e estéticas espaciais ganham sentido, com implicações práticas, materiais e transcendentais" (Schregel et al. 2020, 3). Para Deriu e Kane (2018), o assunto abrange também "uma ampla gama de fatores ambientais que definem a cidade moderna - incluindo movimento, velocidade e estímulos visuais - [e que] podem produzir sensações vertiginosas [*dizzying sensations*]" (p. 80).

A chamada "economia da vertigem" (Deriu 2018) está integrada tanto à lógica do mercado imobiliário em altura, quanto nas intenções de produzir elementos distintivos para as cidades associados a uma agenda de lazer e turismo. Seja para o caso dos *skywalks*, das experiências em mirantes ou *rooftops*, ou simplesmente o deslumbramento que janelas de altos edifícios proporcionam, o que merece destaque aqui são os mecanismos que ensejam uma suspensão do observador do nível do chão, permitindo ler e sentir a cidade com um distanciamento vertical.

Quando o assunto é turismo, Smith (2019) reconhece que "o que há de pesquisa publicada em turismo de cidades tende a negligenciar a verticalidade dos destinos urbanos" (p. 118). Com base nesses questionamentos, o trabalho em tela traz uma análise sobre a noção de urbanização turística em função de infra-estruturas pré-existentes, como é comum nas práticas turísticas em grandes cidades - diferente da especialização das "enclaves ou bolhas turísticas" (Allis, 2019), a exemplo de resorts à beira-mar. Em particular, discute-se como o lazer e o turismo se conjugam com aspectos programáticos, estéticos e simbólicos de construções icônicas, implantadas em momento de muita euforia verticalizadora na que viria a ser a principal metrópole da América do Sul.

Diferente de turismo praticado em espaços especializados, o turismo urbano se processou em meio à diversidade e multiplicidade de atividades urbanas, diluído nas dimensões cotidianas e em outras práticas cotidianas. Assim, a noção clássica de "urbanização turística" (Mullins, 1991) - qual seja, "um processo através do qual as cidades pequenas são construídas especificamente ou se (re)desenvolvem explicitamente orientada ao turismo" (p. 126) ou para o "consumo do prazer" (Paiva, 2013, p. 137) - alcança apenas parcialmente a explicação do fenômeno turístico urbano. Quando se trata do turismo nas alturas da cidade,

trata-se de atividades em estruturas pré-existentes e geradas pela verticalização, e não foram concebidas para turismo.

O trabalho foi conduzido a partir de 2022, quando da realização de pesquisa de livre docência do autor ("O olhar do turista e as mobilidades turísticas na metrópole"), estendendo-se até o presente, no marco de um projeto de pesquisa de Bolsa Produtividade CNPq (2024-2027), intitulado "Mobilidades, Turismo e verticalidades: análise de práticas e debate teórico" (Processo 315958/2023-5).

Ao propor um estudo sobre a cidade de São Paulo, convoca-se um debate sobre a duração e adaptação do caráter programático, funcional e estético da arquitetura modernista em altura, assumindo que as funções de ócio são incorporações adaptadas, variantes ou contrastantes em relação às originalmente previstas.

2. VERTICALIZAÇÃO DE SÃO PAULO E ESTUDO DOS ÍCONES ⁽²⁾

Nas escalas propostas por Lynch (2010[1960]), trabalhar com grandes edifícios, significa entendê-los na condição de "marcos", cuja principal característica física é a sua singularidade, algum aspecto que seja memorável no contexto" (p. 88). Para o autor, "os marcos se tornam mais fáceis de identificar e mais passíveis de ser escolhidos por sua importância quando possuem uma forma clara, isto é, se contrastam com seu plano de fundo e se existe alguma proeminência em termos de sua localização espacial" (p. 88).

Por sua vez, a "notoriedade e relevância dos ícones urbanos e arquitetônicos" são observáveis, do ponto de vista de sua materialidade, "pela sua escala, monumentalidade, proporção, tratamento das superfícies, inserção espacial, distinção formal, relação com o ambiente natural" (Paiva, 2014, p. 109).

Em São Paulo, cidade de referência neste trabalho, nem sempre é fácil identificar elementos visuais que ajudem na legibilidade da cidade, dada sua densidade, inespecificidade e complexidade espacial. A imagem geral de uma cidade coalhada de "paliteiros" dificilmente nos afiança a dizer que as paisagens urbanas de São Paulo sejam "reconhecidas e organizadas num modelo coerente" (Lynch, 2010[1960], p. 3). Nesse sentido, um dos elementos que, como em muitas grandes cidades, se destaca são as construções em altura, associadas ao contexto de implantação, o programa arquitetônico, sua inserção na vida da cidade e, para o que interessa ao turismo, a demanda de uso por visitantes da cidade.

A "verticalização das construções chegou tarde ao Brasil. Em 1920, havia apenas 34 prédios com mais de cinco andares no país (...) Só em 1926 o Brasil começou a produzir cimento. Levava mais duas décadas para produzir aço e elevadores" (Lores, 2017, p. 18). Conforme o Brasil se urbanizava, viver e trabalhar nas alturas vai passando a fazer parte do cotidiano de grandes cidades, o que ajuda a compor sua paisagem, por vezes muito pouco específica. E, num processo sem fim, hoje, qualquer cidade média ou mesmo pequena tem sua parcela de construções com alguma altura.

Contudo, não se pode confundir o conceito de verticalização com densidade, ainda que, às vezes, estejam associados. São Paulo é uma cidade verticalizada, com modelo de ocupação espraiado (de menor densidade, portanto), ao passo que outras cidades - especialmente na Europa central - são densamente ocupadas mas com taxas de verticalização menores (Paris, Londres, Madrid, etc) (Somekh, 2015). Ainda assim, alguns

edifícios converteram-se em marcos urbanos, por seu estilo, contexto de localização e implantação, prestígio do arquiteto e, ao fim e ao cabo, sua presença simbólica na vida de certas cidades.

Okano (2007) sintetiza os principais períodos do processo de verticalização de São Paulo. Os primeiros cinquenta anos de verticalização paulistana (1920-1960) estruturam e consolidam o modelo que marcará a cidade a partir de então.

Na *primeira fase* (1920-1939), aparecem os primeiros expoentes de construção em altura, como o Edifício Sampaio Moreira (1924), com 13 andares, e o emblemático Edifício Martinelli (1929), com 28 andares. Neste período, as técnicas construtivas reproduziam o período pré-verticalização (ainda não estava amplamente disponível o uso do concreto armado, por exemplo), definindo limites de altura e também possibilidades de programas e projetos arquitetônicos.

Já a *segunda fase* (1940-1957) é conhecida como "verticalização americana" e a multiplicação das construções altas liga-se com a expansão da indústria de cimento no país e a aceleração da urbanização paulistana, que caminha para se converter no principal centro econômico do país. É nesse período que se verá nascer obras como o Copan (1951-1966) e também o Conjunto Nacional (1952-1956), na Avenida Paulista. O período se encerra com a Lei 5.261, que regulamenta o coeficiente de aproveitamento do lote, condicionando, portanto, a altura dos prédios ao tamanho do terreno.

2.1. Copan

Entre as primeiras ideias de construir uma "megaestrutura impactante" (Lemos, 2014, p. 9) e o Copan ser procurado por moradores e turistas pela "experiência de viver em um cartão postal por um dia" (Mengue, 2019), passaram-se mais de seis décadas.

Sob o entusiasmo da Comissão do IV Centenário da fundação de São Paulo (1954), liderada pelo magnata da indústria e mecenas Francisco Antônio Paulo "Cicillo" Matarazzo Sobrinho, a cidade assistia à construção de importantes obras, que viriam a fazer parte do imaginário urbano contemporâneo.

Assim, a Companhia Nacional de Investimentos (1951) lançou o projeto do Maciço Turístico Copan, em parceria com a Intercontinental Hotels Corporation (EUA), na expectativa de aproveitar a visibilidade e a exposição que São Paulo granjeava com as comemorações e, também, com sua maior representativa econômica em escala internacional. Da parceria surgiu a Companhia Panamericana de Hoteis e Turismo, dando origem ao acrônimo COPAN (Barbara, 2004; Lemos, 2019).

A parceria comercial não vingou e o projeto arquitetônico foi conferido a Oscar Niemeyer - já consagrado internacionalmente, trazendo uma série de ajustes na distribuição das unidades habitacionais e na implantação do projeto - conforme publicado na *Revista Architecture d'Aujourd'hui* (números 42 e 43). A construção se iniciou apenas em 1957 e foi concluída em 1966.

Os 1.160 apartamentos apresentam plantas entre 32m² e 180m², distribuídos em seis blocos de 32 andares. No térreo, as galerias são acessadas por várias entradas pela rua, sendo que o "piso das calçadas invade o

interior do edifício [...] as galerias são tratadas efetivamente com extensão da cidade, numa continuidade plena do espaço público" (Bárbara, 2004, p. 207).

A partir dos anos 80, como aconteceu com vários edifícios do centro da cidade, o Copan passou por uma fase de degradação e desvalorização imobiliária, inclusive com graves problemas de manutenção. Já na esteira de uma revalorização simbólica e econômica do centro de São Paulo, a partir dos anos 2000, matérias ao longo dos últimos 10 anos destacam as possibilidades de visitar o mirante do Copan, fazendo sempre menção à relevância e à iconicidade da obra, ao prestígio do arquiteto e à vista privilegiada - "para quem quer ver a cidade de cima" (Amendola, 2020; Guerra, 2020). Isso reforça o princípio de que o "Copan, com seus diversos programas, é desenhado com um trecho de cidade, mais do que um edifício pode ser considerado um complexo equipamento urbano" (Barbara, 2004, p. 208).

Afiliando-se à redescoberta da vida noturna do centro, em 2007, o Estado de São Paulo fez uma matéria com o seguinte título: "Copan, o São Vito que deu certo", em alusão aos seus diferenciais de sucesso em relação a outro grande edifício emblemático no centro da cidade (São Vito, concebido pelos arquitetos Kogan & Zarzur, os mesmos do Mirante do Vale, e demolido em 2010). Outra matéria sobre os "copânicos" destaca o crescimento do interesse por morar no prédio, já apresentando "apês caros e disputadíssimos" (Küchler, 2010, 18). Neste momento, o mercado imobiliário do Copan já entrara em rota de ascensão novamente, algo que só irá crescer até os tempos atuais.

Matérias da imprensa mais recentes capturam um movimento emergente: a hospedagem nos prédios históricos do centro, mirando igualmente públicos locais e externos:

"Uma maneira de fazer com que um bairro fique mais humanizado é habitando-o dia e noite, não apenas no horário comercial. Aqui vai uma dica nesse sentido: que tal passar a noite no centro histórico de São Paulo? Forasteiros poderão ter uma das experiências urbanas mais interessantes da América Latina. Moradores sentirão que estão viajando mesmo sem sair da cidade" (Kolonko, 2021).

"Você pode ser turista na sua própria cidade e aproveitar para dormir em prédios que são a cara da cidade, como o Copan. (...) Edifícios como o Mirante do Vale, um dos maiores cartões postais da cidade, atraem centenas de hóspedes. E não é só por muitas vezes estarem localizados no centro da cidade, mas, principalmente, pela fama que têm" (Trecco, 2022).

"Um dia de hóspede na própria cidade: paulistanos e turistas buscam apartamentos para alugar em prédios históricos de São Paulo. A chance de virar morador por um dia (ou talvez mais de um) tem atraído curiosos que agora não precisam mais admirar prédios icônicos só à distância. Em São Paulo, tem aumentado a procura por hospedagens em edifícios residenciais históricos. Além de turistas, a opção atrai quem já mora na cidade" (Mengue, 2019, A14).

UMA REDE MUNDIAL DE *TURISMO*

93 países são hoje servidos pelas linhas da Pan-American World Airways, a grande empresa de aviação Norte-Americana, agora ligada à Indústria Básica do Turismo brasileiro, através da sua subsidiária a Intercontinental Hotels Corporation, administradora do grande Hotel COPAN.

E fácil pois de se avaliar as enormes vantagens que auferirá, dessa ligação, a nossa Indústria Básica do Turismo, a qual terá ao seu serviço no exterior, como seu agente canalizador de dólares, toda a organização e o prestígio da maior empresa de navegação aérea do mundo.

Deves fôrma, inicia-se auspiciosamente a nossa importante Indústria Básica do Turismo, cuja primeira realização, o Maciço Turístico COPAN em São Paulo, está destinada a dar ao povo brasileiro, que a vai erigir, milhões de cruzados de lucros, ao mesmo tempo em que trará para o Brasil, num fluxo contínuo, milhões de dólares, a moeda forte internacional de que tanto necessitamos para a mecanização das nossas lavouras, para o desenvolvimento dos nossos transportes e reequipamento das nossas indústrias.

ABERTURA DA SUBSCRIÇÃO DAS AÇÕES DO AUMENTO DE CAPITAL DE 80 MILHÕES PARA 300 MILHÕES DE CRUZEIROS
22 DE JUNHO

O MAJESTOSO MACIÇO TURÍSTICO COPAN EM SÃO PAULO SE COMPÕE DE:

- Grande Hotel com 600 apartamentos; Imponente Edifício com 896 apartamentos residenciais; Luxuoso Cinema com 3.500 lugares; Moderno Teatro; Boite; Restaurante; 109 lojas para fêco comércio; Piscina; Garagem Subterrânea para 600 automóveis; Jardins e Boulevard COPAN

Um empreendimento da
COMPANHIA PAN-AMÉRICA — HOTÉIS E TURISMO
COPAN
com o apoio Técnico e Financeiro da
INTERCONTINENTAL HOTELS CORPORATION
Subsidiária da Pan-American World Airways
Distribuidores do Aumento de Capital
ROXO LOUREIRO S. A.
— BANQUEIROS DE INVESTIMENTOS —
Rua 15 de Novembro, 131 - Tel.: 80-2281 (Linha Interna) - End. Teleg.: "ROLO" - S. PAULO - BRASIL

Figura 1 - Propaganda de lançamento do Copan. (Acervo Estadão)

O FUTURO DO PASSADO: ARQUITETURA MODERNA VIVA E URBANA

PORTO ALEGRE | DEZEMBRO | 2025

UM MONUMENTO À GRANDEZA DA TERRA PAULISTA

Maciço Turístico

COPAN

ROCKEFELLER CENTER de São Paulo

11.000 metros quadrados no Avenida Ipiranga, entre as ruas São João e Anacleto, constituindo o maior bloco arquitetônico da América do Sul, num

Centro de vida própria - social - comercial - artística

GRANDE HOTEL COM 600 APARTAMENTOS

- Edifício de Apartamentos de Alto Padrão
- Luxuosa Cozinha com 3.000 lugares
- Moderna Teatro
- Garagem Subterrânea para 400 carros
- Lojas para Fine Comércio
- Restaurante - Salão - Piscina
- Esplanada - Jardins

Este centro de

Atração Mundial possuirá também:

MAGNÍFICAS LOJAS

para Fine Comércio que calçarão os seus artigos à vista de uma seleta e constante clientela, formada:

- 1 - Pela agitada rotina das Empresas do Grande São Paulo, que administradas por uma firma subsidiária da Pan American World Airways, a International Hotel Corporation, terá para o Maciço Turístico toda a frequência de alto poder aquisitivo.
- 2 - Pela própria existência das Edifícios COPAN, que serão pontos de encontro para social e econômica.
- 3 - Pela clientela do Restaurante - Salão - Piscina.
- 4 - Pela "rotatória" do Grande Estádio - 3.000 lugares - de Luxo em Teatro.
- 5 - Pelo grande comércio que terá o Boulevard COPAN - de circulação de passantes, que ligará o sistema de Ipiranga à tradicional Via Mercantile - passando entre a Grande Roda e os Edifícios de Apartamentos, Loja, Cozinha, Teatro.
- 6 - Pela facilidade de estacionamento de automóveis, oferecida pela formidável garagem subterrânea para 400 carros.
- 7 - Pela excelente situação pela Grande Roda.

PORTANTO RESERVE JÁ A SUA LOJA.

no local que será o centro fino da metrópole, e qual uma vez mais se deslucorou, o exemplo do que ocorreu em 1939, quando a cidade trouxe a Viaduto de Chile.

Figura 2 - Propaganda de lançamento do Copan. (Acervo Estadão)

2.1. Mirante do Vale

O Palácio W. Zarzur foi inaugurado em 1966, depois de mais de seis anos de construção. O projeto foi assinado por Waldomiro Zarzur (1922-2013) e Aron Kogan - este último falecido ainda durante a construção, em 1961. A construção tem 51 andares, atingindo 170 metros de altura, o que o qualificou como um dos mais altos do país até 2014 - quando perdeu o posto para outro edifício de Balneário Camboriú. O "caixote" - com às vezes se refere ao Mirante - foi construído como condomínio comercial exclusivamente, comportando 1.280 salas comerciais do mesmo tamanho (37m²) e três andares de galerias comerciais.

O site da WZARZUR Investimentos e Incorporações apresenta uma retrospectiva sobre a razões para construção de obra com tamanha altura: "Na época, o **objetivo era construir um prédio com o máximo de andares possíveis**. A explicação? O ser humano gosta das alturas. Waldomiro [Zarzur] sempre dizia que '**o sonho das pessoas é voar e ver a cidade do alto**'. (www.wzarzur.com.br, ênfase adicionada)

Entre os anos 1970 e 2010 a realidade do prédio não era exatamente atraente, diante de uma série de problemas de manutenção ou motivos contextuais, quando o centro de São Paulo era preterido por outras regiões da cidade, pelo mercado imobiliário, pela opinião pública, pelas políticas públicas. Nos anos 1970, havia um temor de que o prédio poderia ter o mesmo destino do Edifício Andraus, também na região central de São Paulo, que passou por incêndios de grandes proporções, com dezenas de mortos.

Ainda que apresentado de forma romaneada, é interessante notar que o desejo de proporcionar vistas do alto de São Paulo seria uma das razões por trás do renascimento do prédio. Muitas de suas atividades originais continuam vigentes: salas comerciais de profissionais liberais - alguns instalados há décadas - ou empresas de médio porte. Contudo, a partir meados da década de 2010, um novo fenômeno começa a se manifestar: a conversão de salas comerciais para uso residencial ou locação de curta temporada. Além disso, a instalação do Sampa Sky, em 2021, coloca São Paulo na lista de cidades com deques de observação em altos edifícios, a partir de caixas de vidro que avançam pela fachada do prédio.

Figura 3: Edifício Mirante do Vale, visto do Viad. Santa Ifigênia (Thiago Allis, 2021)

4. FRUIÇÃO DAS ALTURAS A EXPERIÊNCIA DA ACOMODAÇÃO

Como parte da pesquisa, foram feitas análises sobre os comentários aos anúncios de propriedades no AirBnB em ambos os edifícios. Apresentam-se os principais elementos que referem-se ao imaginário associado a essas edificações - ambas com cerca de 50 anos e, agora, assumindo novas funções. Por razões previsíveis - e que reforçam a tese deste trabalho -, o termo "vista" aparece de maneira central e em grande relevância (indicando muitas menções).

Figura 4: Nuvem de palavras a partir de comentários - Edifício Copan.

Figura 5 - Nuvem de palavras a partir de comentários - Edifício Mirante do Vale

Essa (re)valorização simbólica vai além da presença destes edifícios na escala urbana: ela pressupõe usos lúdicos, mediados por uma narrativa turística, que, agora, ressignifica os valores estéticos e programáticos das construções. Se, em seu tempo, foram marcos na construção urbanística de São Paulo, agora - junto de uma nova onda de atenção ao centro da cidade - são ativos crescentes nas agendas de turismo e lazer de maneira adaptada. Ou seja, diferente de passar a contar com novas atrações, produzidas por novas construções, estamos diante de uma nova camada de sentido sobre construções pré-existentes.

REFERÊNCIAS

- Andrew Smith, "Vertical City Tourism: Heightened Aesthetic and Kinaesthetic Experiences", em: *Destination London: The Expansion of the Visitor Economy* (London: University of Westminster Press, 2019): 117–139. <https://doi.org/10.16997/book35.f>
- Carlos Lemos. *A história do Edifício Copan*. Trilogia do Edifício Copan. Vol. 1. São Paulo: Imprensa Oficial, 2014.
- Davide Deriu, Josephine Kane, "Guest editors' introduction: Towards a vertigology of contemporary cities" *Emotion, Space and Society*, 28 (2018): 79-83. <https://doi.org/10.1016/j.emospa.2017.10.002>
- Fernanda Barbara. *Duas tipologias habitacionais: o Conjunto Ana Rosa e o Edifício Copan: contexto e análise de dois projetos realizados em São Paulo na década de 1950*. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.
- Kevin Lynch, *A imagem da cidade*. 2a. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010 [1960]
- Nadia Somekh. *A cidade vertical e o urbanismo modernizador*. São Paulo: Mackenzie, 2015.
- Patrick Mullins. "Tourism urbanization", *International Journal of Urban and Regional Research*, 15, n° 3 (2019): 326-342. [10.1111/ij.1468-2427.1991.tb00642.x](https://doi.org/10.1111/ij.1468-2427.1991.tb00642.x)
- Raul Juste Lores. *São Paulo nas alturas: a revolução modernista da arquitetura e do mercado imobiliário nos anos 1950 e 1960*. São Paulo: Três Estrelas, 2017.
- Ricardo Alexandre Paiva. "Sobre a relação Turismo e urbanização". *PosFAUUSP*, 20, n° 33 (2013): 126-45. <https://doi.org/10.11606/issn.2317-2762.v20i33p126-145>.
- _____. "O Turismo e os ícones Urbanos e arquitetônicos". *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais* 16, n° 1, (2014): 107-123, <https://doi.org/10.22296/2317-1529.2014v16n1p107>.
- Susanne Schregel, Nicoletta Ascuito, Nina Engelhardt, "Degrees of Elevation: Modes of Reflection", *Space and Culture*, 23, n° 4 (2020): 336-342, <https://doi.org/10.1177/1206331219896985>.
- Thiago Allis, "Tourist Bubble/Tourist Enclaves", em: *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies*. (Hoboken: John Wiley & Sons, 2019), p. 1. <https://doi.org/10.1002/9781118568446.eurs0344>.

Notas

- 1) Thiago Allis é bacharel em Turismo (ECA-USP, 2004) e Doutor em Arquitetura e Urbanismo (FAU-USP, 2012). Atualmente é professor associado da EACH-USP
- 2) O conteúdo deste item é parte da tese de livre docência "O olhar do turista e as mobilidades turísticas na metrópole", defendida na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), da USP.